

SHARQ TARBIYASIDA IJTIMOYIY-EMOTSIONAL TA'LIMNING AHAMIYATI

Raximova Surayyo Otabek qizi

Qori Niyoziy nomidagi pedagogika va tarbiya milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17170861>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Sharq xalqlarining tarbiyaviy merosi va ijtimoiy-emotsional ta'lim (IET) tushunchasi nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarning o'quvchilar shaxsiy kamolotidagi o'rni, Sharq mutafakkirlari asarlarida aks etgan g'oya va tamoyillar bilan uyg'unligi ilmiy asoslanadi. Zamonaviy ta'limda IETning ahamiyati, uning o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy rivojlantirishdagi o'rni hamda Sharq tarbiya modellari bilan integratsiyalash mexanizmlari yoritiladi.*

***Kalit so'zlar:** Sharq tarbiyasi, ijtimoiy-emotsional ta'lim, ma'naviy-axloqiy tarbiya, qadriyatlar, shaxs kamoloti.*

Kirish. Bugungi globallashuv sharoitida ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarni nafaqat bilim bilan qurollantirish, balki ularning ijtimoiy-emotsional rivojlanishini ham ta'minlashdir. Jahon miqyosida keng qo'llanilayotgan ijtimoiy-emotsional ta'lim (SEL – Social Emotional Learning) konsepsiyasi insonning o'zini anglash, boshqalar bilan hamkorlik qilish, qaror qabul qilish, emotsiyalarni boshqarish kabi ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Sharq xalqlarining tarbiya an'analari ko'p asrlik tarixga ega bo'lib, ular asosan insonni ruhiy, ma'naviy va axloqiy jihatdan shakllantirishga qaratilgan. Forobiy, Ibn Sino, Alisher Navoiy, Abdurauf Fitrat, Abdulla Avloniy kabi mutafakkirlarning pedagogik qarashlari shaxs tarbiyasida ijtimoiy va emotsional jihatlarining o'rni beqiyos ekanini ko'rsatadi.

Bugungi globallashuv davrida insonlarning jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun faqat bilim va ko'nikmalar emas, balki emotsional savodxonlik, empatiya, hamkorlik, o'zini boshqarish, ijobiy munosabatlarni shakllantirish kabi fazilatlar ham zarur. Shu bois, Sharq tarbiya merosi va zamonaviy ijtimoiy-emotsional ta'lim konsepsiyalarini uyg'unlashtirish masalasi dolzarb ilmiy-ijtimoiy zarurat sifatida namoyon bo'lmoqda.

Sharq tarbiyasida emotsional va ijtimoiy rivojlanish

Forobiy “Fozil shahar” asarida komil inson tushunchasini ilgari surib, insoniy baxtga erishishda hissiy-axloqiy jihatlarning ustuvorligini ta'kidlaydi U shaxsning baxt-saodatga erishuvi uchun nafaqat aql, balki ruhiy-axloqiy tarbiyaning ham muhimligini asoslab bergan.

Ibn Sino bolalarning hissiy dunyosiga alohida e'tibor qaratib, ularning axloqiy tarbiyasi va ruhiy muvozanatini saqlashni muhim omil sifatida ko'rsatgan. U bolaning ruhiy holatini tarbiyada muhim omil sifatida baholab, ularni mehr-muruvvatda tarbiyalash zarurligini yozadi.

Navoiy asarlarida mehr, muruvvat, adolat, sadoqat, sabr va halollik kabi emotsional qadriyatlar insoniy munosabatlarning poydevori hamda jamiyat taraqqiyoti uchun asosiy mezon sifatida talqin etilgan.

Jadid ma'rifatparvarlaridan Abdulla Avloniy “Turkiy guliston yoxud axloq” asarida qalb va axloq tarbiyasini birlamchi vazifa deb ko'rsatadi.

CASEL markazi (2020) ijtimoiy-emotsional ta’limni 5 asosiy komponent asosida ta’riflaydi: o’zini anglash, o’zini boshqarish, ijtimoiy ong, munosabatlarni boshqarish va mas’uliyatli qaror qabul qilish.

Sharq pedagogikasida shaxsni tarbiyalashda uch asosiy omil ko’zda tutiladi:

Ruhiy barqarorlik – sabr, qanoat, nafsni tiyish;

Emotsional qadriyatlar – rahmdillik, mehr, muruvvat;

Ijtimoiy fazilatlar – ahillik, hamkorlik, adolat.

Bu jihatlar bugungi SEL tamoyillari bilan to’liq uyg’un keladi.

Zamonaviy SEL nazariyasi

Daniya Goleman, Linda Darling-Hammond va CASEL markazi tadqiqotlarida ijtimoiy-emotsional ta’lim quyidagi besh asosiy komponentdan iborat deb ta’riflanadi:

1. O’zini anglash (self-awareness).
2. O’zini boshqarish (self-management).
3. Ijtimoiy ong (social awareness).
4. Munosabatlarni boshqarish (relationship skills).
5. Mas’uliyatli qaror qabul qilish (responsible decision-making).

Bu komponentlar Sharq mutafakkirlari qarashlari bilan uyg’un holda ko’rilsa, qadimiy meros va zamonaviy ilmiy yondashuvlar bir-birini to’ldirishi ayon bo’ladi.

Sharq tarbiyasi va SELning o’xshashliklari

Mehr va hamdardlik – SELda empatiya, Sharq tarbiyasida esa “rahmdillik” asosiy qadriyat sifatida ko’riladi.

O’zini nazorat qilish – Sharq tarbiyasidagi “nafsni tiyish” g’oyasi SELning “self-management” tamoyiliga mos keladi.

Ijtimoiy hamkorlik – Sharqda “ahillik”, “ittifoq” qadriyatlari SELning “relationship skills” tamoyiliga hamohang.

Mas’uliyat – Sharq pedagogikasida “mas’ul farzand” tarbiyasi SELning “responsible decision-making” tamoyiliga uyg’un.

Ijtimoiy-didaktik zarurat

Sharq xalqlarining tarbiya merosi va SELning uyg’unligi o’quvchilarni nafaqat bilimli, balki ma’naviy barkamol, mehribon, hamkorlikka tayyor shaxs qilib tarbiyalash imkonini beradi. Bu esa:

- o’quvchilar orasida sog’lom psixologik muhitni ta’minlaydi;
- zo’ravonlik va nizolarni kamaytiradi;
- maktabda o’zaro hurmat va ijobiy munosabatlarni mustahkamlaydi;
- kelajak avlodning ijtimoiy faolligini kuchaytiradi.
- Ma’naviy-axloqiy qadriyatlar yoshlarning hayotiy qarorlariga yo’naltiruvchi kuchga aylanadi.

Xulosa

Sharq tarbiya merosida ijtimoiy va emotsional jihatlar shaxs kamolotining ajralmas qismi sifatida qaralgan. Zamonaviy SEL konsepsiyasi esa bu qadriyatlarni ilmiy-nazariy asosda yanada takomillashtirib, ta’lim-tarbiya jarayoniga integratsiya qilmoqda. Sharq mutafakkirlari merosi va SEL tamoyillarini uyg’unlashtirish orqali o’quvchilarning ma’naviy-axloqiy rivojlanishini ta’minlash, ularni ijtimoiy jihatdan faol, emotsional jihatdan barqaror shaxs sifatida voyaga yetkazish mumkin. Shu bois, Sharq mutafakkirlari merosi va SEL tamoyillarini uyg’unlashtirish:

- o’quvchilarning hissiy savodxonligini oshiradi;

- ularni jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishga tayyorlaydi;
- ma’naviy-axloqiy rivojlanish uchun ijtimoiy-didaktik zaruratni ta’minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Forobiy. Fozil shahar ahlining qarashlari. – Toshkent: Fan, 1993.
2. Ibn Sino. Tib qonunlari. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2005.
3. Navoiy A. Mahbub ul-qulub. – Toshkent: Adabiyot, 1983.
4. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: O’qituvchi, 1992.
5. Fitrat A. Rahbari najot. – Toshkent: Cho’lpon, 1991.
6. CASEL. What is SEL? Chicago: CASEL, 2020.
7. Goleman D. Emotional Intelligence. – New York: Bantam Books, 1995.
8. Darling-Hammond L. The implications of SEL in education. – Stanford University Press, 2018.
9. Юсуф Хос Хожиб. Qutadg‘u bilig. – Toshkent: Fan, 1986.
10. Rahmonov N. Sharq pedagogik tafakkuri. – Toshkent: Fan, 2015.
11. Hasanboyeva O. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti, 2020.
12. Safarova R. Tarbiya jarayonida ijtimoiy-emotsional ta’lim. – Pedagogika jurnali, 2021.
13. Mahkamova D. Sharq tarbiya konsepsiyalarining zamonaviy ahamiyati. – Toshkent, 2019.
14. Lutfillaev X. O‘zbek xalq pedagogikasi asoslari. – Toshkent: Fan, 2017.
15. UNESCO. Social and Emotional Learning in Schools. – Paris, 2021.